

УДК 504.4

ТАВСИФИ УМУМИЦУГРОФИИ ОФАТҲОИ ТАБИЙ

ҚУВВАТОВ Ф.М

Н.И.Г

ЭМОМОВА М.Д

магистр

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тоҷикистон

Аннотация: в работе представлено общее географическое описание природных катастроф (стихийных бедствий). Рассматриваются основные типы опасных природных явлений (геофизические, геологические, метеорологические, гидрологические, климатические), их пространственная приуроченность, закономерности распределения по земному шару, частота проявления и факторы, влияющие на интенсивность и последствия. Особое внимание уделено зональности проявления катастроф в различных географических поясах и регионах, а также роли природно-антропогенных факторов в их возникновении и усилении.

Ключевые слова: природные катастрофы, стихийные бедствия, географическое распределение, землетрясения, наводнения, ураганы, сели, оползни, вулканизм, зональность проявления, чрезвычайные ситуации природного характера.

The paper provides a general geographical description of natural disasters (natural hazards and catastrophes). It examines the main types of hazardous natural phenomena (geophysical, geological, meteorological, hydrological, climatic), their spatial distribution patterns, regularities of occurrence across the globe, frequency of manifestation, and factors influencing their intensity and consequences. Special attention is paid to the zonal patterns of disaster occurrence in various geographical belts and regions, as well as the role of natural-anthropogenic factors in their emergence and amplification.

Keywords: natural disasters, natural hazards, geographical distribution, earthquakes, floods, hurricanes, landslides, mudflows, volcanism, zoning of occurrence, natural emergencies.

Офати табиӣ – ҳодисаи хатарноки табиат буда, аксар вақт ногаҳон бо қувваи кам ё зиёд руҳ медиҳад, ки дар натиҷа ба ҳаёт, молу мулк ва муҳити зисти инсонҳо зарари қиддӣ оварда мерасонад. Ба офатҳои табиӣ чунин ҳодисаҳо дохил мешаванд: обхезӣ ва сел, тармакани, ярҷ, хуручи вулқон, лағжиши замин, хушксолӣ, сиклон, тӯфон, суннамӣ, заминчунбӣ, сангфарой ва ғайра. Офатҳои табиӣ гуногун буда, дар навбати худ ба се гурӯҳ чудо мешаванд: геологӣ (заминчунбӣ, вулқон, фурӯрезии вулқон), гидрологӣ (сел, суннамӣ, обхезӣ, хушкӣ) ва метеороло-логӣ/иклимӣ (тӯфон, торнадо, гармӣ, сармо, сӯхтори табиӣ).

Заминчунбӣ ё заминларза- ин тақонхуриҳои зеризаминӣ, ларзиши сатҳи заминӣ ва тағйирёбии пластаҳои тектоникӣ буда, бар асари он харобиҳои бесобиқа рӯҳ медиҳад. Ҳодисаи заминчунбӣ одатан дар минтақаҳои рӯҳ медиҳад, ки дар марказҳои заминчунбӣ қарор дошта, то ҳол фаъолияти ҷинсҳои зеризаминӣ дар он минтақаҳо ба охир нарасидааст. Ҳангоми заминчунбӣ зарари бештарин ба маркази ҳодиса расида, он аз рӯи қадвали Рихтер бо шкалаи 12-балла ҷен қарда мешавад. Хавфноктарин заминларзаҳо дар Тоҷикистон дар солҳои 1907(Қаратоғ), 1911 (Сарез), 1943(Файзобод), 1949(Ҳоит), 1977 (Исфара), 1988 (Қароқурум), 1989 (Шарора) рӯҳ додаанд, ки дар натиҷа хисороти ҷонию молӣ расонидаанд. Аз соли 2010 то соли 2019 бар асари заминчунбӣҳо 267480 нафар дар дунё ҷон бохтаанд.

Сел ва обхезӣ- офати табиӣ мебошанд, ки дар натиҷаи боришоти аз ҳад зиёд ва пеши роҳи дарёҳоро банд намудани лағжишҳо ва сангпораҳои кӯҳӣ ба амал меоянд ва одатан ба минтақаҳои дар пастиҳо буда зарари қалон мерасонанд. Одатан офатҳои табиӣ сел ва обхезӣ

дар Тоҷикистон дар фаслҳои баҳор ҳангоми боронгарии шиддатнок ва тобистон ҳангоми обшавии пирияхҳо бештар ба амал меоянд. Солҳои охир ин офатҳои табиӣ бар асари гармшавии бесобиқаи иқлими сайёра бештар ба амал омада истодаанд. Имрӯзҳо бештарин хисороти ин офатҳои табиӣ ба давлатҳои соҳилий мерасад. Аз соли 2010 то соли 2019 бар асари селҳо 10109 нафар ба ҳалокат расиданд.

Ярч- офати табиӣ аз кӯҳу тепаҳо кандашавии порае аз онҳо ҳангоми боришоти аз ҳад зиёди борон, омадани сел ва заминчунбӣ мебошад, ки ҳангоми рӯхдиҳии ин ҳодиса ба минтақаҳои зист, роҳу пӯлҳои мошингард ва заминҳои кишоврзӣ калон мерасонад. Дар Тоҷикистон бошад ҳодисаи ярчфарой бештар бо сабаби заминчунбӣ ва боришоти аз ҳад зиёд ба амал меояд. Яке аз хатарноктарин ҳодисаи ярчфарой ин 18 феввали соли 1911 дар натиҷаи заминчунбии тақрибан 7,6 балла аз кӯҳҳои Усой кандашавии пораи азими он ва пеши роҳи дарёи Мурғобро гирифтани пораи кӯҳ мебошад, ки ба пайдоиши кӯли Сарез сабаб шудааст.

Хуруҷи вулқон- ин офати табиӣ бо сабаби ҳаракати чинсҳои кӯҳии магматикӣ ва фишори баланди моддаҳои гуногун ба амал меоя. Вулқонҳо дар натиҷаи бо фишори баланд аз зери замин ба боло ҳаракат кардани чинсҳои тафсонаи магматикӣ пайдо мешаванд. Дар кураи Замин ҳамагӣ 80 вулқони амалкунанда буда, дар натиҷаи он ба якчанд километр моддаҳои тафсон пош хӯрда, ба ҳаёти инсон, набототу ҳайвонот хисороти бениҳоят калон мерасад. Дар 10 сол тақрибан аз ин офати табиӣ то 1,5 ҳазор одамон ҷони худро аз даст медиҳанд

Хушксолӣ. Ин офати табиӣ солҳои охир мардуми сайёро бештар нигарон кардааст. Дар натиҷаи гармшавии бесобиқаи иқлим таи солҳои охир хушкшавии бисёр минтақаҳои кураи Замин ба назар мерасанд, ки бар асари ин ҳодиса одамони ин минтақаҳо ба гурӯснагӣ ва норасоии оби ошомидани дучор мешаванд. Бо сабаби набудани боришот замони тӯлонӣ ва ҳарорати аз ҳад баланд минтақаҳои гуногуни сайёра имрӯзҳо ба хушксолӣ гирифта шуда истодаанд. Аз соли 2010 то соли 2019 дар натиҷаи хушксолӣ 20120 нафар ҷони худро аз даст додаанд

Тӯфон – ин сиклони пурзӯри тропикие мебошад, ки дар обҳои гарми укёнуси Ором ташаккул меёбад. Суръати бештарини он тақрибан 120км/соат буда, харобиҳои бесобиқаро ба бор меорад. Дар натиҷаи тӯфон дар даҳ соли охир тақрибан 27 000 нафар ба ҳалокат расидаанд.

Мувофиқи омори CRED таи солҳои охир ҳар сол тақрибан 600 000 нафар аз офатҳои табиӣ ҷони худро аз даст медиҳанд. Мувофиқи омори СММ дар 50 соли охир тақрибан 2млн одам аз офатҳои табиӣ ҷон бохтаанд.

АДАБИЁТ:

1. Муҳаббатов Х, Ақобиров Ш. Дастури таълимӣ методӣ аз фанни географияи Тоҷикистон. Душанбе-2010.
2. Опасные природные явления в Таджикистане. Душанбе – 2010.
3. Захираҳои оби Тоҷикистон. Душанбе – 2003.
4. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон. <http://www.khf.tj>
5. Х. Муҳаббатов, М. Раҳимов. Географияи Тоҷикистон. Душанбе- 2024.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист». — Душанбе, 2011.
7. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазъи демографияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмӯаи омори). — Душанбе, 2024.
8. Аҳмедов, Х. М. Почвы Таджикистана: условия почвообразования и их мелиоративное состояние. — Душанбе: Дониш, 2014.
9. Валиев, А. С. География ва экологияи ҳавзаи дарёи Вахш. — Бохтар: Нашриёти ДДБ, 2021. — 180 с.
10. Давлатов, С. Т. Гидрохимия ва мониторинги оби дарёи Вахш дар қисмати поёноб. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар. — 2022. — №2. — С. 44-51.
11. Комилов, О. К. Мелиорация и охрана почв в Таджикистане. — Душанбе: Ирфон, 2016.
12. Муҳаббатов, Х. М. Захираҳои табиӣи Тоҷикистон. — Душанбе: Дониш, 2015.
13. Сафаров, Н. М. Изменение климата и его воздействие на аграрный сектор долины реки Вахш. // Доклады Академии наук РТ. — 2023. — Том 66, №4.
14. Юсупов, К. К. Проблемы устойчивого водопользования в трансграничных бассейнах рек Центральной Азии. — Душанбе, 2019.
15. Zholdoshev, A. Socio-economic factors of environmental pressure in the Vakhsh River Basin. // Journal of Central Asian Studies. — 2020. — Vol. 12. (Манбаи англисӣ барои таҳлили муқоисавӣ).